

ВЫСКУБОВА Надежда Александровна

*Тверской государственный университет (Тверь, РФ)
соискатель; e-mail: vyskubova.nadezhda@yandex.ru*

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ТУРИСТСКОМ МАРШРУТЕ

С учётом основных тенденций туристского рынка в настоящее время и ростом роли туристской индустрии в экономике регионов, начиная с 2022 года важным аспектом в маркетинговой стратегии является наличие национальных туристских маршрутов на территории (далее – НТМ). По данным Минэкономразвития России в 2024 году 56 маршрутов имеет статус НТМ. Для усиления конкурентоспособности и востребованности в такие маршруты включаются туристские объекты посещения различной направленности – музеи, ремесленные мастерские, знаковые достопримечательности, объединённые тематикой НТМ. С целью увеличения туристского потока в регион в целом, и по НТМ в частности, профильные ведомства (исполнительные органы власти, уполномоченные на развитие туризма) вводят финансовые меры поддержки для представителей туристского бизнеса и муниципальных образований. В статье рассмотрены типы мер государственной поддержки частных туристских объектов и их значение на национальном туристском маршруте. Проведённый анализ показал необходимость и эффективность мер государственной поддержки для развития и наращивания привлекательности национальных туристских маршрутов. Автор исследовал наиболее подробно новый частный музей и современный тип размещения туристов – глэмпинг, расположенный на межрегиональном НТМ «Государева дорога». Результатом исследования стала выработка рекомендаций по совершенствованию системы мер государственной поддержки национальных туристских маршрутов с целью их продвижения как на внутреннем, так и на въездном туристском рынках.

Ключевые слова: национальный туристский маршрут, меры государственной поддержки, продвижение, внутренний туризм, частный музей, туристский объект, туристская индустрия, Тверская область, «Государева дорога»

Для цитирования: Выскубова Н.А. Государственные меры поддержки создания и развития туристских объектов на национальном туристском маршруте // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 40–52. DOI: 10.5281/zenodo.15034409.

Дата поступления в редакцию: 21 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

UDC 338.486:379.8

EDN: RCACVV

DOI: 10.5281/zenodo.15034409

Nadezhda A. VYSKUBOVA

Tver State University (Tver, Russia)

PhD Applicant; ORCID: 0000-0002-9458-5948, e-mail: vyskubova.nadezhda@yandex.ru

GOVERNMENT MEASURES TO SUPPORT THE CREATION AND DEVELOPMENT OF TOURIST FACILITIES ON THE NATIONAL TOURIST ROUTE

Abstract. Taking into account the main trends of the tourist market at the present time and the growing role of the tourism industry in the economy of the regions, starting from 2022, an important aspect in the marketing strategy is the availability of National Tourist Routes in the territory (here in after – NTR). According to the Ministry of Economic Development of Russia, in 2024, route 56 has the status of NTR. To enhance competitiveness and demand, such routes include tourist attractions of various kinds – museums, craft workshops, iconic attractions united by the theme of NTR. In order to increase the tourist flow to the region as a whole, and to the NTR in particular, relevant departments (executive authorities authorized to develop tourism) are introducing financial support measures for representatives of the tourism business and municipalities. The article considers the types of state support measures for private tourist facilities and their importance on the National Tourist Route. The analysis has shown the need and effectiveness of government support measures for the development and increasing the attractiveness of national tourist routes. The author investigated in the most detail a new private museum and a modern type of tourist accommodation – glamping, located on the interregional NTR “The Road of Sovereigns”. The result of the study was the development of recommendations for improving the system of state support measures for National Tourist Routes in order to promote them both in the domestic and inbound tourist markets.

Keywords: National Tourist Route, state support measures, promotion, domestic tourism, private museum, tourist facility, tourism industry, Tver region, The Road of Sovereigns

Citation: Vyskubova, N. A. (2024). Government Measures to Support the Creation and Development of Tourist Facilities on the National Tourist Route. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 40–52. doi: 10.5281/zenodo.15034409. (In Russ.).

Article History

Received 21 September 2024

Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В связи со сложившимся устойчивым трендом развития туристской индустрии в России, формирующимся интересом путешественников по стране у россиян, и желанием граждан вкладывать свои инвестиции в развитие туристской инфраструктуры, значительно увеличилось количество туристских объектов для проживания, питания и посещения туристами.

С учётом желания туристов услышать, увидеть, попробовать и получить яркую эмоцию от посещения той или иной туристской дестинации, туристский рынок подстраивается под запросы посетителей, в том числе при формировании туристских продуктов увеличивается доля сопричастности гостей и их погружения в программу пребывания.

На примере Тверской области – одного из самых больших по площади и протяжённости автомобильных дорог регионов Центральной России, можно констатировать, что выбранная стратегия приоритизации туризма как отрасли региональной экономики, позволила не толькократно увеличить ежегодный туристский поток с 2018 по 2023 гг. на 87% с 1,5 млн чел. до 2,8 млн чел., но и в 2,6 раза увеличить объём налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Тверской области от туристской индустрии в 2023 г. в сравнении с 2018 г. Вклад в ВРП вырос за данный период до 3,2%¹.

С 2017 г. в структуре Правительства Тверской области создано одно из первых в России Министерство туризма². С этого периода началась системная работа по разработке государственной программы развития туристской индустрии, в которой были определены две ключевые цели: создание на территории Тверской области комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности региона на туристском рынке, и

использование туризма как инструмента развития территорий Тверской области, в том числе создания новых рабочих мест. Первая в регионе государственная программа по развитию туризма была утверждена 29 декабря 2017 г. постановлением Правительства Тверской области №465-пп «О государственной программе в Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 гг. Комплекс мероприятий государственной программы укрупнённо можно разделить на два вида: финансовая поддержка представителей туристского бизнеса региона и муниципальных образований, маркетинговая поддержка и продвижение туристских ресурсов, направлений, объектов проживания, посещения, питания, экскурсионных услуг и туроператоров Тверской области. С целью создания основного канала туристского продвижения и позиционирования региона на внутреннем и въездном туристских рынках разработан туристский портал Тверской области welcometver.ru. Для оказания финансовой поддержки представителям туристского бизнес-сообщества и туристским администрациям разработаны соответствующие порядки субсидирования в соответствии с бюджетным законодательством³. По классификации финансовых мер поддержки в данной статье автором рассмотрены два основных типа по виду бюджетирования.

Обзор основных мероприятий государственной поддержки для туристских объектов частной формы собственности, расположенных на национальных туристских маршрутах, проходящих по территории Тверской области, будут рассмотрены в настоящей статье.

Региональные меры поддержки туристских объектов на НТМ

Одной из основных задач развития туристской отрасли во многих регионах России в последнее десятилетие является

¹ https://туризм.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=210590 (Дата обращения: 25.07.2024)

² <https://tvernews.ru/news/212346/> (Дата обращения: 25.07.2024)

³ Туристский портал Тверской области. <https://welcometver.ru> (Дата обращения: 26.07.2024)

поддержка частных инициатив по созданию музейных и иных объектов туристского показа, как в России в целом, так и в малых городах, и на сельских территориях Тверской области, в частности. Основным преимуществом частных объектов на туристском рынке являются: гибкость в графике работы и заказе экскурсий, в том числе для индивидуальных гостей, творческий подход в оформлении экспозиций, проведение авторских, интерактивных программ, разнообразие мастер-классов и сувенирной продукции. Как видно из рис. 1 относительно равна доля туристских объектов областной и муниципальной подведомственности в сравнении с количеством частных. Однако, если рассматривать данный вопрос с точки зрения общего количества государственных и частных объектов на территории Тверской области, то доля последних составляет 37% от общего количества туристских объектов показа на территории региона.

Рис. 1 – Количество объектов туристского показа различных форм собственности в Тверской области

Fig. 1 – Number of tourist attractions of various types of ownership in the Tver region

В 2024 г. в Тверской области по данным Министерства туризма Тверской области насчитывается порядка 190 объектов туристского показа, включая музеи и выставочные центры различных форм собственности, в том числе 11 – музеев федерального значения, 42 объекта областного

подчинения, 68 – муниципальных музеев и объектов туристского показа, 69 – частных музеев и музейно-выставочных центров.

В рамках государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» с 2018 г. ведётся системная работа по поддержке частных инициатив с целью увеличения количества новых и развитию уже существующих объектов туристского показа, созданных представителями бизнеса на территории региона, а также в рамках межбюджетных трансфертов оказывается финансовая мера поддержки муниципальным образованиям на развитие доходогенерирующих проектов и благоустройство территорий вблизи них. С учётом роста роли бизнеса в инвестирование туристской отрасли в данной статье автором рассматриваются примеры поддержки проектов представителей туристского бизнеса, расположенных на национальных туристских маршрутах, проходящих по территории Тверской области.

В 2018 г. впервые был разработан и утверждён постановлением Правительства Тверской области порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры⁴.

Субсидии предоставляются по результатам отбора получателей субсидии, проведённого путём конкурса, в соответствии с вышеуказанным порядком. Получателями субсидии являются осуществляющие на территории Тверской области деятельность по созданию объектов туристского показа и туристской инфраструктуры индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе в связи с деятельностью своего обособленного подразделения на территории Тверской области, признанные победителями конкурсного отбора.

⁴ Меры поддержки. Туристский портал Тверской области. URL: <https://welcometver.ru/business/> (Дата обращения: 27.07.2024)

По итогам реализации данной меры поддержки с 2018 по 2024 гг. поддержано создание и модернизация более 50 проектов, в том числе 30 частных музеев. Важно отметить, что размер государственной поддержки вырос с 400 тыс. руб. в 2018 г. до 2 млн руб. в 2024 г. на условиях софинансирования получателей субсидии не менее 50%. Общая сумма субсидий за указанный период составила порядка 50 млн руб. Таким образом, введение финансовой меры стимулирования для представителей туристического бизнеса стимулировало вложение собственных средств предпринимателей в развитие туристской индустрии на территории региона в сумме более 60 млн рублей только на этапе создания туристических объектов. Учитывая ежегодную

потребность в дооборудовании и дальнейшем развитии с целью соответствия трендам и конкурентоспособности, количество вложенных инвестиций ежегодно имеет положительную динамику. Кроме того, важно отметить и факт создания рабочих мест на каждом частном туристском объекте. Анализируя данные факторы, можно констатировать, что общий рост количества налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области в целом сопряжён и с ростом количества частных туристских объектов на территории региона, как основных мотиваций для путешествий в регион. В табл. 1 представлена информация по данным Федеральной налоговой службы (без учёта Москвы и Московской области).

Таблица 1 – Поступление налоговых платежей от деятельности гостиниц и предприятий питания в консолидированный бюджет, регионы ЦФО РФ, млн. руб.

Table 1 – Receipt of tax payments to the consolidated budget, regions of the Central Federal District of the Russian Federation, million rubles

№ п/п	Наименование субъекта ЦФО	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Место	% прироста 2021–2023 гг.
1	Воронежская обл.	1 203,0	1 530,8	1 481,6	1	23
2	Ярославская обл.	821,4	9 843,3	1 262,3	2	54
3	Тверская обл.	692,2	916,4	1 106,4	3	60
4	Владимирская обл.	511,8	715,0	910,3	4	78
5	Белгородская обл.	595,2	733,3	833,4	5	40
6	Калужская обл.	637,9	720,8	797,8	6	25
7	Тульская обл.	499,7	578,0	715,0	7	60
8	Курская обл.	390,1	506,1	598,0	8	53
9	Брянская обл.	426,8	474,9	553,9	9	30
10	Рязанская обл.	382,9	409,7	531,5	10	39
11	Липецкая обл.	369,5	410,9	456,3	11	23
12	Костромская обл.	282,5	351,8	438,8	12	55
13	Смоленская обл.	272,8	356,3	431,2	13	58
14	Ивановская обл.	281,8	313,3	418,9	14	49
15	Тамбовская обл.	254,7	293,6	380,7	15	49
16	Орловская обл.	210,2	2342,2	290,3	16	38

Данные в табл. 1 позволяют сделать вывод о значительном росте налоговых отчислений в Тверской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации. Прирост по данному показателю составил 60% в

период с 2021 по 2023 гг.

Согласно приказу Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от 22 августа 2022 г. статус национального туристского маршрута (НТМ) получили первые 31 маршрут, среди которых 29 региональных

и 2 межрегиональных.

НТМ «Государева дорога» проходит по федеральной автодороге М-10 «Россия» и соединяет два мегаполиса, следуя от Москвы до Санкт-Петербурга по территориям 4 субъектов Российской Федерации: Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградские области. Философия маршрута: историческая дорога, созданная по Указу Петра I – это путь августейших и известных особ того времени, которые, по своей сути, стали первыми путешественниками с осознанной туристской мотивацией, передвигающиеся между двумя крупнейшими российскими городами [3]. Региональный НТМ «В Тверскую область по велению души» соединяет древние города Тверь, Старицу, Торжок и исток великой русской реки Волги. Православные обители, известное многим туристам озеро Селигер и небольшой ручеёк, который может перешагнуть даже ребёнок – место начала великой русской реки Волги, ежегодно привлекают большое количество гостей в Верхневолжье [4].

Благодаря региональной грантовой поддержке, на территории Тверской области в створе двух НТМ появились следующие туристские объекты:

- г. Тверь – музей фотографии «Искра», музей живой истории художника-керамиста Анатолия Камардина, музей «Тверская игрушка – история и современность», музей-мастерская карамели «Гриняшкино»;
- г. Торжок – музей золотного шитья, музейно-выставочные проекты «Дом пояса» и «Золотая верста»;
- г. Конаково – музейно-производственный комплекс «Конаковский фаянс», музей сыроделия им. Н.В. Верещагина;
- г. Старица – музей пекарского дела, музей фарфора, керамики и стекла, музей-аптека;
- Осташковский муниципальный округ – музей колокольчиков;
- Калининский муниципальный округ – музейные комплексы «Дом варенья»

и «В мире животных», музей художественного стекла в селе Медное.

Рассмотрим наиболее подробно один из частных музеев региона – музей художественного стекла в селе Медное Калининского муниципального округа, который включён в национальный туристский маршрут «Государева дорога». Миссия музея: сохранение культурного наследия и традиций тверской школы художественного стекла. Музей посвящён творчеству тверской династии мастеров стеклодувного промысла Маршумовых. В экспозиции представлено более 100 экспонатов, составляющих большие композиции. Самый ранний экспонат датирован 1966 г., самый последний – 2024 г.

Музей представляет современный комплекс, где выставочное пространство объединено со стеклодувной мастерской. Такой подход позволяет демонстрировать и сохранять традиции тверской школы. А также именно здесь происходит рождение новых авторских работ. Стоит отметить, что такой подход привлекает туристов, так как даёт фундаментальное понимание этого вида искусства, комплексное представление не только об образности творческой работы, но и её формообразовании.

Этапы развития музея: начало деятельности музея – сентябрь 2021 г. Строительство музея и создание выставочного пространства стало возможным благодаря грантовой поддержке в рамках государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области». В 2022 г. был достроен второй этаж здания музея, что позволило открыть дополнительные залы и расширить экспозицию музея, для приёма больших туристических групп. На втором этаже появилась оборудованная мастерская для проведения мастер-классов по творчеству, которые стали очень популярными среди самостоятельных туристов и организованных школьных групп.

В 2024 г. основатели музея художественного стекла в целях его развития вновь стали победителями конкурсного отбора с проектом постройки ещё одного

выставочного пространства и отдельной стеклодувной мастерской. Открытие нового пространства предназначается для демонстрации истории развития художественного стеклоделия и является важной составляющей выполнения миссии музея – сохранение культурных традиций. Стеклодувная мастерская позволяет обучать новых мастеров и расширять производство сувенирной продукции, реализуемой в музее.

Развитие проекта с учётом государственной меры поддержки в рамках вышеуказанного порядка субсидий и включение в межрегиональный НТМ «Государева дорога» наглядно демонстрируют данные по количеству туристов с периода создания до 2023 г. включительно.

Из представленных данных в табл. 2 наглядно видно, что количество туристов в музее выросло за 3 года в 6 раз, в том числе доля организованных туристов увеличилась в 2023 г. на 82,4% по сравнению с 2022 г.

Таблица 2 – Туристский поток в музей художественного стекла в с. Медное Калининского муниципального округа Тверской области

Table 2 – Tourist flow to the Museum of Art Glass in the village of Mednoye, Kalininsky Municipal District, Tver Region

Период, год	Всего, чел.	в том числе:	
		самостоятельные туристы	организованные группы, сформированные туроператорами
2021	1085	697	388
2022	5202	3568	1634
2023	6770	3789	2981
Итого за 2021–2023	13 057	8 054	5 003

Представим динамику количества организованных туристов по данным, сформированным туроператорскими компаниями, входящими в проект «Государева дорога», за 2022–2023 гг. на рис. 2 согласно

данным, размещённым на официальном сайте Министерства туризма Тверской области⁵.

Рис. 2 – Динамика турпотока по НТМ «Государева дорога» в 2022–2023 гг., чел.

Fig. 2 – Dynamics of tourist flow along the National Tourist Route "The Road of Sovereigns" in 2022–2023, people

На основании данных рис. 2 отмечается тренд роста интереса к межрегиональному НТМ. Количество организованных туристов увеличилось на 25,3% в 2023 г. по сравнению с 2022 г.

Сравнивая долю роста по количеству организованных туристов в музее художественного стекла и увеличение туристов по НТМ «Государева дорога» можно сделать вывод о том, что наиболее стремительно их количество выросло в музее художественного стекла, что обосновано фактом посещения данного туристского объекта в створе иных туристских маршрутов, как региональных, так и межрегиональных.

В рамках маркетинговой стратегии важной составляющей является продвижение туристских объектов как в сети «Интернет», так и на внешних рекламных носителях в местах присутствия целевой аудитории, показ и рассказ представителям туроператорских компаний при организации информационных туров, подготовка фото и видео контента для использования в рамках рекламных кампаний, изготовления туристских изданий и иных формах продвижения на туристские рынки.

⁵ Министерство туризма Тверской области. URL: <https://minturizm.tverreg.ru/poleznaya-informatsiya/> (Дата обращения 02.08.2024).

На сайте музея marshumovglass.com⁶, на туристическом портале Тверской области welcometver.ru⁷ и сайте gosudareva-doroga.ru⁸ можно ознакомиться с информацией о режиме работы, стоимости экскурсий и мастер-классов, как для самостоятельного посещения, так и для бронирования путешествия в составе организованной группы (рис. 3).

Министерством туризма Тверской области были разработаны и выпущены путеводитель и туристская карта по межрегиональному НТМ «Государева дорога», в том числе в электронной версии. Издания размещены на сайте проекта и на региональном туристском портале. Информация обо всех туристских объектах, в том числе о музее художественного стекла в с. Медное, размещена в туристских изданиях (рис. 4).

С 2021 г. Министерством туризма Тверской области организуются фотовыставки в парках и на бульварах Москвы, так как данные локации являются наиболее

проходимыми местами для горожан и гостей столицы – основной целевой аудитории. Именно гости из Москвы составляют большую часть туристского потока Тверской области. Все туристские объекты НТМ Тверской области размещаются на фотополотнах с указанием QR-кода для перехода потенциального туриста к бронированию экскурсии (рис. 5).

Рассмотрев историю создания и развития одного из частных музеев на межрегиональном НТМ «Государева дорога», стоит отметить важность комплекса системных мер государственной поддержки с помощью финансовых и маркетинговых инструментов для успешной работы туристского объекта. Как следствие комплексного подхода – рост туристского потока как организованных туристских групп, в том числе, путешествующих по НТМ, так и самостоятельных путешественников произошёл в течение первых двух лет работы туристского объекта.

Рис. 3 – Музей художественного стекла в селе Медное на туристском портале Тверской области и портале межрегионального НТМ «Государева дорога»⁶

Fig. 3 – Museum of Art Glass in the village of Mednoye on the tourist portal of the Tver region and the portal of the interregional National Tourist Route “The Road of Sovereigns” (Museum website)

⁶ Музей художественного стекла. URL: marshumovglass.com

⁷ Туристический портал Тверской области. Государева дорога. URL: <https://welcometver.ru/road/>

⁸ Государева дорога: Путеводитель. URL: <https://gosudareva-doroga.ru/local/templates/m-main/assets/docs/putevoditel.pdf>

Рис. 4 – Информация из путеводителя о частных музеях Тверской области, включённых в НТМ «Государева дорога»

Fig. 4 – Information from the guidebook about private museums of the Tver region, included in the National Tourist Route “The Road of Sovereigns”

Рис. 5 – Фотополотна, посвящённые объектам на НТМ, демонстрируемые на фотовыставках в Москве

Fig. 5 – Photographic canvases dedicated to objects on the National Tourist Route, displayed at photo exhibitions in Moscow

Федеральные меры поддержки туристских объектов на НТМ

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 г. одним из направлений по «единой» субсидии регионам России из федерального бюджета в Тверской области было определено направление поддержки проектов по НТМ. По итогам конкурсного отбора, поступивших по данному направлению, было поддержано 4 проекта представителей туристского бизнеса по развитию национальных маршрутов, проходящих по территории Тверской области, в том числе:

- 2 проекта на обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута, включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Один из проектов расположен на межрегиональном НТМ «Государева дорога» в Конаковском муниципальном округе, второй проект – на региональном НТМ «В Тверскую область по велению души» в Калининском муниципальном округе;
- 1 проект на приобретение и установку санитарных модулей (НТМ «Государева дорога», Калининский муниципальный округ);
- 1 проект на установку или обустройство туристских информационных

центров (НТМ «Государева дорога», Конаковский муниципальный округ).

Общая сумма поддержки составила более 27,3 млн руб. на условиях софинансирования инвесторов не менее 51% по условиям соответствующего порядка субсидирования в общем размере 28,4 млн руб.

На ранее рассмотренных НТМ по итогам финансовой поддержки из федерального бюджета появилось два новых объекта размещения некапитального строительства, один из которых – глэмпинг «Тверской-Ямской» на «Государевой дороге» – находится вблизи Музея художественного стекла в с. Медное и удачно расположен в нескольких километрах от автодороги М10 «Россия», что делает его доступным для размещения, как организованных туристских групп, так и у индивидуальных путешественников. Важным аспектом является концепция туристского объекта – отдых на берегу реки в отдельно стоящих домиках со всеми удобствами вблизи объекта туристского показа. Есть возможность размещения с домашними животными.

С целью максимального продвижения туристского объекта в рамках маркетинговой стратегии информация об объекте размещена на региональном турпортале, а также в социальных сетях с учётом проведения рекламных акций для привлечения максимального количества просмотров и бронирований (рис. 6).

Рис. 6 – Информация о глэмпинге, размещённая на официальном сайте туристского объекта и в социальных сетях региона

Fig. 6 – Information about glamping posted on the official website of the tourist site and in the region's social networks

С учётом потребностей туристов в настоящее время набирают популярность объекты типа «глэмпинг» с отдельно стоящими домиками и возможностью совместить поездку с культурно-познавательными целями с отдыхом на природе. Также привлечение частных инвестиций в создание объектов гостеприимства влечёт за собой и создание новых рабочих мест, а соответственно, и рост туристского потока и налоговых отчислений, который отражён в табл. 1.

Заключение

На основе приведённого анализа мер государственной поддержки по типу бюджетирования, а также маркетинговых инструментов целесообразно представить рекомендации по развитию национальных туристских маршрутов:

- региональным органам исполнительной власти, наделённым полномочиями по развитию туризма, следует использовать различные виды мер государственной поддержки для достижения синергетического эффекта;
- в рамках маркетинговой стратегии

важно продвигать туристские объекты, расположенные на НТМ, как для организованных туристских групп, так и для индивидуальных путешественников с целью максимальной популяризации, как направления национального туристского маршрута, так и самого объекта для размещения или посещения;

- на территории туристских объектов важно рекомендовать размещение на видовых местах информации о принадлежности к конкретному НТМ, полиграфической и иной туристской продукции с картой маршрута;
- развивать кластерный подход к развитию территорий НТМ, в том числе усиливать меры государственной поддержки для туристских объектов, находящихся в одном кластере (например, отель и музей, экотропа и кафе).

Резюмируя вышесказанное, важно отметить следующее. Значительную роль в формировании, развитии и продвижении НТМ имеют туристские администрации.

Вместе с тем, туристским объектам с учётом необходимости соответствия современным трендам и запросам путешественников, необходимо выстраивать долгосрочную стратегию развития, в том числе с привлечением и использованием всех возможных видов и механизмов государственной поддержки – субсидий, льготных кредитов и займов, маркетинговых инструментов.

Список источников

1. Выскубова Н.А. К вопросу о формировании и определении национальных туристских маршрутов // Факторы развития экономики России. Сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2023. С. 58-63.
2. Выскубова Н.А., Цапук Д.А., Щегольков Ю.Ю. Формирование и развитие межрегиональных туристских проектов: сравнительный анализ проектов «Государева дорога» и «Льняная дорога» // Сервис в России и за рубежом. 2023. №1(103). С. 102–125. doi: 10.5281/zenodo.7793419.
3. Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические, с описанием обывательских обрядов, одежде, наречий и видов лучших мест. СПб., 1802.
4. Грибков-Майский В.М. Великолеpie Верхневолжья: цикл заметок о туристских достопримечательностях Тверской области // Сервис в России и за рубежом. 2018. №2(80). С. 157-182.
5. Мухоморова И.В., Егорова Е.Н. Управление региональным развитием туризма в современных экономических условиях // Modern Economy Success. 2021. №1. С. 213-216.
6. Беденко Н.Н., Данилова В.А. Формирование программы продвижения объекта туристского притяжения в малом городе на основе технологий музейного маркетинга // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 47-55. doi: 10.5281/zenodo.11400241.

References

1. Vyskubova, N. A. (2023). K voprosu o formirovanii i opredelenii natsionalnykh turistskikh marshrutov [On the formation and definition of national tourist routes]. In coll.: *Factors of economic development in Russia [Faktory razvitiya ekonomiki Rossii]*: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Tver: Tver State University, 58-63. (In Russ.).
2. Vyskubova, N. A., Tsapuk, D. A., & Shchegolkov, Y. Y. (2023). Formirovanie i razvitie mezhregionalnykh turistskikh proektov: sravnitelnyy analiz proektov "Gosudareva doroga" i "Linyanaya doroga" [Creation and development of interregional tourist projects: A comparative analysis of the "Sovereign's Road" and "Flax Road" projects]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 102–125. doi: 10.5281/zenodo.7793419. (In Russ.).
3. Glushkov, I. F. (1802). *Ruchnoj dorozhnik dlya upotrebleniya na puti mezhdru imperatorskimi vserossijskimi stolitsami, dayushchij o gorodakh po onomu lezhashchikh izvestiya istoricheskie, geograficheskie i politicheskie, s opisaniem obyvatel'skikh obryadov, ozhde, narechij i vidov luchshikh mest* [A manual road guide for use on the way between the imperial All-Russian capitals, giving historical, geographical and political news about the cities lying there, with a description of philistine rituals, clothes, dialects and types of the best places]. St. Petersburg. (In Russ.).
4. Gribkov-Mayskiy, V. M. (2018). Velikolepie Verkhnevolzh'ya: tsikl zametok o turistskikh do-stoprimechatel'nostyakh Tverskoj oblasti [The splendor of the Upper Volga region: a cycle of notes about tourist attractions of Tver region]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(2), 157-182. (In Russ.).

